

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Хазратов Алишер Исомиддинович**Ризаев Жасур Алимджанович****Алиева Дилфуза Акмаловна**

Самаркандский государственный медицинский университет

Ганиев Абдуваз Абдухатович

Ташкентский государственный стоматологический институт

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В
МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759200>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье представлена эпидемиологическая оценка показателей заболеваемости раком полости рта в мировом масштабе и в Республике Узбекистан. Рассматриваются тенденции, факторы риска и современные методы диагностики и лечения данного заболевания. Анализируются статистические данные о заболеваемости, а также сопоставляются показатели Узбекистана с глобальными трендами. Обсуждаются проблемы выявления и профилактики рака полости рта, а также необходимость повышения уровня осведомленности населения о ранних симптомах и методах профилактики. В заключение, подчеркивается значимость комплексного подхода к борьбе с онкологическими заболеваниями, включая дальнейшие исследования и внедрение эффективных программ здравоохранения.

Ключевые слова: заболевания слизистой оболочки полости рта, рак полости рта, эпидемиология, признаки и симптомы.

Alisher Isomiddinovich Khazratov**Rizaev Jasur Alimjanovich****Alieva Dilfuza Akmalovna**

Samarkand State Medical University

Ganiev Abduvaz Abduaxatovich

Tashkent State Dental Institute

**EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF ORAL CANCER MORBIDITY RATES IN THE WORLD AND THE
STATE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN****ANNOTATION**

This article presents an epidemiological assessment of oral cancer morbidity rates globally and in the Republic of Uzbekistan. Trends, risk factors, and modern methods of diagnostics and treatment of this disease are considered. Statistical data on morbidity are analyzed, and Uzbekistan's indicators are compared with global trends. The problems of detection and prevention of oral cancer are discussed, as well as the need to raise public awareness of early symptoms and prevention methods. In conclusion, the importance of a comprehensive approach to cancer control, including further research and implementation of effective health programs, is stressed.

Keywords: oral mucosal diseases, oral cancer, epidemiology, signs and symptoms.

Xazratov Alisher Isomiddinovich**Rizaev Jasur Alimdjanoich****Alieva Dilfuza Akmalovna**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ganiev Abduvaz Abduaxatovich

Toshkent davlat stomatologiya instituti

**DUNYONDA VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OG'IZ BO'SHLIG'I SARTONI BILAN KASALLANISHI
KO'RSATKICHINI EPIDEMIOLOGIK BAHOLASH**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada butun dunyo va O'zbekiston Respublikasida og'iz bo'shlig'i saratoni bilan kasallanish darajasining epidemiologik bahosi keltirilgan. Ushbu kasallikni tashxislash va davolashning tendentsiyalari, xavf omillari va zamonaviy usullari muhokama qilinadi. Kasallikka oid statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, O'zbekiston ko'rsatkichlari jahon tendentsiyalari bilan taqqoslanadi. Og'iz bo'shlig'i saratonini aniqlash va oldini olish muammolari, shuningdek, aholining dastlabki belgilari va oldini olish usullari haqida xabardorligini oshirish zarurligi muhokama qilinadi. Xulosa qilib aytganda, saraton kasalligiga qarshi kurashga kompleks yondashuv, jumladan, keyingi tadqiqotlar va samarali sog'liqni saqlash dasturlarini amalga oshirish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari, og'iz saratoni, epidemiologiya, belgilar va alomatlar.

Введение. За последние десятилетия в мировой практике, в том числе и в нашем государстве, Республике Узбекистан не наблюдается прогресса ключевых показателях оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Проведение и принятие большого числа программ скрининга, их активного внедрения, постановлений по повышению качества оказываемой помощи онкологическим больным способствовали незначительным сдвигам, но важность, глобальность проблемы и необходимость многогранного подхода к её решению требует безотлагательного решения. В первую очередь необходимым является проведение глубокого анализа существующих информационных баз данных, которые содержат сведения о территориальных и временных аспектах злокачественных новообразований (ЗН), которые служат основой для исследования эпидемиологии рака полости рта (РПР).

Цель: настоящее исследование направлено на разработку научно-обоснованных мероприятий с оценкой уровня региональных зависимостей показателей заболеваемости от РПР с учетом мировых тенденций и уровнем в регионах Узбекистана с акцентом на Самаркандскую область.

Материалы и методы: в ходе исследования были использованы статистические данные по заболеваемости от РПР за период с 2011 по 2020гг. полученные по каналам официальной статистики из Агентства статистики при

президенте РУз. В ходе исследования использованы данные по заболеваемости от РПР по миру, РУз и регионам, статистические отчеты по онкологическим больным и нормативные документы МЗ РУз. Проведен анализ динамики изменения показателей заболеваемости от РПР по РУз за десятилетний период с расчетом стандартизованных и прогнозных показателей на ближайшие годы.

РПР остается одной из значимых проблем в области мирового здравоохранения, требуя комплексного подхода для эффективного контроля. Показатели заболеваемости и смертности от этой патологии варьируют в зависимости от территорий, регионов, имеющих факторов риска, при этом поиск профилактических методов, ранней диагностики и лечения требует особого внимания. В настоящей статье проведено более детальное изучение основных аспектов эпидемиологии и профилактики РПР с изучением территориальных особенностей.

Изучение данных Globocan [2], в 2022 году в мире зафиксировано 19 292 789 случаев ЗН, из которых 358 643 (1,85%) приходится на РПР. При рассмотрении географического распределения уровней заболеваемости выявлено: наибольшие показатели наблюдаются в Океании (стандартизованный показатель на 100 тыс. населения ASR) – 7,0, Северной Америке – 4,6, Азии – 4,4, Европе – 4,2, Латинской Америке и Карибском регионе – 2,3, и Африке – 1,7 (рис. 1).

Рисунок 1. Географическое распределение заболеваемости РПР по миру (стандартизованные показатели, ASR)

Необходимо отметить, что показатели заболеваемости и распространенности РПР, как и уровень смертности, в странах Азии достаточно высокие, что подчеркивает необходимость проведения эпидемиологических исследований для выявления факторов, способствующих возникновению этой патологии. В 2020 году, по данным Globocan, было зарегистрировано 358 643 случая РПР, среди которых 247 479 (69,0%) мужчин и 111 164 (30,9%) женщин; соотношение составило 2,2:1. Сравнение с данными 2012 года показывает явный рост заболеваемости. На мировом

уровне наибольшее количество случаев РПР отмечалось в следующих странах: Папуа-Новая Гвинея – 17,5, Бангладеш – 10,3, Индия – 9,9, Пакистан – 9,2, Шри-Ланка – 8,1, Намибия – 6,5, Словакия – 6,4, Венгрия – 6,3, Португалия – 6,2, Австралия – 5,9, Румыния – 5,6, Беларусь – 5,6, Франция – 5,6, Польша – 5,6, Литва – 5,1. Среди азиатских стран лидерами по заболеваемости РПР являются Бангладеш – 10,3, Индия – 9,9, Пакистан – 9,2, Шри-Ланка – 8,1, и Афганистан – 4,6 [2] (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень показателей заболеваемости РПР по миру (2020г., Globocan, www.gco.iart.fr)

Проведенный анализ показал, что на фоне глобальных данных по заболеваемости РПР значительно выделяются страны Азии, что обуславливает необходимость глубинного изучения причинных факторов и социальных детерминантов, влияющие на рост заболеваемости на этом континенте. Различные факторы, такие как употребление жевательного табака, бетеля, насвая и других местных стимуляторов, играют немаловажную роль в развитии данного заболевания. Особенное внимание следует уделить вопросам просвещения и медицинской профилактики в странах с высоким уровнем заболеваемости, чтобы уменьшить воздействие известных канцерогенов.

По сравнению с другими регионами мира, данные о высоких уровнях заболеваемости и смертности в странах Азии ставят перед научным сообществом и органами здравоохранения важные задачи. Важность скрининговых программ, которые могут выявлять предраковые состояния и ранние стадии РПР, является критически значимой. Лечение на ранних стадиях значительно повышает качество жизни и выживаемость пациентов. Например, успешные программы скрининга могли бы эффективно снизить бремя заболеваемости в странах, таких как Индия и Бангладеш, где высока плотность населения и уровень бедности.

Вместе с тем, существует необходимость развивать и улучшать существующие научные и медицинские подходы в диагностике и лечении РПР. Инвестиции в медицинские исследования и сотрудничество с международными

институтами могут способствовать разработке новых методов терапии и инновационных диагностических инструментов.

Резкое увеличение заболеваемости РПР на глобальном уровне требует согласованных усилий всех заинтересованных сторон. Это включает в себя не только улучшение медицинской инфраструктуры, но и многоплановый подход с учетом культурных, социальных и экономических факторов, влияющих на формирование рисков. Только так можно надеяться на снижение бремени данного заболевания и улучшение здоровья населения в глобальном масштабе [3].

Анализ ASR показал следующее: при учете пола наибольшая заболеваемость среди мужчин в азиатских странах наблюдается в Индии (14,7), Шри-Ланке (14,0), Бангладеш (13,6), Пакистане (12,1) и Мьянме (6,6). У женщин же максимальные показатели выявлены в Бангладеш (6,9), Пакистане (6,2), Индии (5,0), Камбодже (3,5) и Лаосе (3,4), при этом их соотношение таково: в Индии - 2,9:1, в Бангладеш и Пакистане – 1,9:1.

Международное сравнение показателей заболеваемости с различием по полу выявило высокую распространенность этой болезни среди мужчин в Центральной и Восточной Европе (11,5), а среди женщин – в Австралии и Новой Зеландии (3,5 на 100 тыс. населения). Дополнительные тренды можно увидеть на рисунке 3 [2].

Рисунок 3. Сравнительная оценка показателей заболеваемости РПР по миру (по полу) (2020г., Globocan, www.gco.iart.fr)

Что касается европейских стран изучение заболеваемости РПР в зависимости от пола и возраста показало следующие результаты: высокие показатели зафиксированы в Словакии (6,4), Венгрии, Португалии (6,3), Беларуси, Франции, Польше, Румынии (5,6), Литве (5,1). Средние значения отмечены в Великобритании (4,9), Бельгии (4,7), Чехии, Латвии, Молдове, Украине (4,4), Эстонии, Норвегии, Нидерландах (4,2), Финляндии (4,0). Низкие уровни зарегистрированы в Испании, Швеции (3,6),

Мальте (3,5), Австрии (3,4), Хорватии, Италии (3,3), Болгарии (3,0), Греции (2,9), Германии, Исландии (2,8).

Среди мужчин высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Беларуси, Словакии (11,2), Португалии, Румынии, Венгрии (10,6), Литве (9,7), Молдове (9,1), Польше (8,8). У женщин же на первом месте Мальта (3,8), за ней следуют Норвегия, Нидерланды (3,5), Великобритания (3,3), Франция, Швеция (3,1), Бельгия (3,0), Чехия, Венгрия (2,9). (рис. 4) [2].

них 552 с РПП, что составляет 2,51% от общего числа. Среди заболевших РПП мужчин было 353 (63,9%), а женщин - 199 (36,1%), что свидетельствует о преобладании мужского пола в группе заболевших от РПП в целом [7].

За период 2011-2020 годов зарегистрировано 5 015 случаев РПП, из которых мужчины составляли 3 135 (62,5%), а женщины - 1 880 (37,5%). Следует подчеркнуть,

что при стандартизации показателей заболеваемости наблюдалась тенденция роста, пик которой был зафиксирован в 2018 году с показателем 2,94, после чего произошло снижение до уровня 2,75 в 2019 году и 2,69 в 2020 году. До 2018 года значения колебались в среднем на уровне 2,10 с незначительными изменениями (рисунок 5).

Рисунок 5. ASR заболеваемости РПП по РУз

Это, очевидно, связано с недостаточной регистрацией пациентов с заболеваниями полости рта, так как многие из них не были учтены в специализированных онкологических клиниках и лечились длительное время в стоматологических учреждениях. Также качество регистрации пациентов оставляло желать лучшего. С 2017 по 2021 годы, после повышения уровня оказания онкологической помощи и принятия ряда правительственных постановлений, эти показатели начали

улучшаться, что стало свидетельством более достоверной диагностики РПП.

Анализ возрастной структуры, как показано на рисунке 3.6., демонстрирует, что наибольшее число больных РПП приходится на возрастную категорию 45-64 лет, составляющую 49,1% от общего числа. Далее следуют группы 65 лет и старше - 33,3%, 18-44 года - 16,4%, до 15 лет и в возрасте 15-17 лет - 0,6% (рисунок 3.6).

Рисунок 6. Распределение по возрасту среди заболевших РПП по РУз

За период исследования средний возраст пациентов с РПП составил 54,2±0,20 лет (ДИ 52,4-54,7). Анализ темпов прироста рассчитывался для возможности просчета прогнозных показателей на предстоящие годы. Он выявил положительную динамику с $T_{пр} = 2,4\%$, просчет прогноза на 2030 год указал на увеличение средней продолжительности жизни больных на 1,9 года, при условии сохранения текущих тенденций заболеваемости.

Среди больных РПП, распределённых по половозрастным группам, преобладали мужчины в возрасте от 45 до 64 лет (45,4%), за ними следовали женщины (47,7%). В возрастной категории 65 лет и старше мужчины составляли 34,5%, а женщины 37,4%. В группе от 18 до 44 лет мужчины были представлены 16,2%, а женщины 18,6%.

В категории от 15 до 17 лет доля мужчин составила 0,9%, женщин - 0,2%. В возрастной группе до 15 лет мужчины составляли 0,8%, а женщины - 0,3%. Как видно из анализа, по полово-возрастным признакам, так и по показателям заболеваемости, сохраняется преобладание мужчин во всех возрастных группах.

Изучение «грубых» показателей заболеваемости по республике до 2020 года показало стабильные значения, в среднем составлявшие 1,64 на 100 000 населения. В динамике по годам: в 2011 году - 1,79^{0/000}, в 2012 году - 2,02^{0/000}, в 2013 году - 1,91^{0/000}, в 2014 году - 1,90^{0/000}, в 2015 году - 1,95^{0/000}, в 2016 году - 1,97^{0/000}, в 2017 году - 2,20^{0/000}, в 2018 году - 2,33^{0/000}, в 2019 году - 2,25^{0/000}, в 2020 году - 2,26^{0/000}.

При анализе заболеваемости среди мужчин наиболее высокая наблюдалась в возрасте 65 лет и старше – 11,56⁰/₀₀₀, с пиком в 2019 году (12,3⁰/₀₀₀), но к 2020 году она снижалась до 7,36⁰/₀₀₀, с темпом прироста T_{пр}=+0,9%. В группе 45-64 года показатели оставались стабильными на уровне 1,8⁰/₀₀₀, с T_{пр}=+1,2%, при этом наибольший подъем отмечался в 2019 (2,8⁰/₀₀₀), с последующим снижением к 2020 году (2,6⁰/₀₀₀). В возрастной группе 18-44 лет заболеваемость находилась на уровне 0,58⁰/₀₀₀, с T_{пр}=+0,7%. В группах 15-17 лет и до 15 лет показатели оставались незначительными – 0,125⁰/₀₀₀ и 0,048⁰/₀₀₀ соответственно, что указывает на отсутствие характерных признаков заболеваемости в этом периоде.

Среди женщин возрастная категория 65 лет и старше имела наибольший уровень заболеваемости – 7,88⁰/₀₀₀, далее следовали возрастные группы 45-64 лет – 3,07⁰/₀₀₀, 18-44 лет – 0,21⁰/₀₀₀, 15-17 лет – 0,059⁰/₀₀₀, и до 15 лет – 0,013⁰/₀₀₀.

Расчет стандартизованных показателей заболеваемости в Узбекистане показывает среднее значение 1,64⁰/₀₀₀ (ДИ95% 0,7±1,2) с T_{пр}=+3,2%. Среди мужчин он составил 2,06⁰/₀₀₀ (ДИ95% 1,1±0,9) с T_{пр}=+3,7%, где самый высокий ежегодный показатель у мужчин наблюдался в 2018 году – 2,33⁰/₀₀₀. Прогноз на 2030 год для мужчин составляет – 2,8⁰/₀₀₀ с T_{пр}=+3,1%, а на 2050 год – 3,9⁰/₀₀₀.

Среди женщин стандартное значение в среднем составила 1,23⁰/₀₀₀ (ДИ95% 0,8±0,9%) с приростом на уровне T_{пр}=+0,9%. Наиболее высокие значения отмечались в 2018 году – 1,39, 2019 году – 1,36, 2015 году – 1,33 и 2020 году – 1,27⁰/₀₀₀. Прогнозы на 2030 год предсказывают уровень 1,6⁰/₀₀₀, а к 2050 году – 2,0⁰/₀₀₀, при условии сохранения текущих тенденций и линейного роста (рис. 7).

Рисунок 7. Прогнозные показатели заболеваемости от РПП на 2030-2050 годы (по полу)

Исследования подтверждают потребность и значимость данных мероприятий, что требует внедрения профилактики и ранней диагностики РПП с включением многопрофильных специалистов, в том числе и стоматологов. Эти заболевания,

представляя визуальные локализации ЗН могут быть своевременно пролечены, способствуя обеспечению высокой эффективности и сохранения жизни пациентов.

Список литературы:

1. Бекбутаев Ф. и др. СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 73-77.
2. Бекбутаев Ф. и др. ФАКТОРЫ ПЕРОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 30-34.
3. Белякова Е.Н., Брико Н.И., Лопухов П.Д. (2023). Оценка знаний врачей-стоматологов о профилактике и раннем выявлении ассоциированного с вирусом папилломы человека рака головы и шеи. Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение, 12(1 (44)), 34-39.
4. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
5. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
6. Исхакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2023). РОЛЬ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(14), 116-124.
7. Мамаева А., Ешиев А., Молдалиев Ж. (2024). Насвай и его влияние на полости рта. Вестник Ошского государственного университета, (2), 97-105.
8. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОННО-АРТИКУЛЯЦИОННОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Conferencea, 195-196.
9. Ризаев Ж. А., Хазратов А. И. Канцерогенное влияние 1, 2–диметилгидразина на организм в целом //Биология. – 2020. – Т. 1. – С. 116.

10. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
11. Хазратов А.И., Ризаев Ж.А., Ганиев А.А., Иногамов Ш.М. (2023). Современные мировые тенденции и эпидемиологические особенности патологии полости рта. Изучение показателей смертности и факторов риска (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 4(3).
12. Alimjanovich R. J. et al. Dynamics of Local Immunity of the Oral Cavity at the Stages of Treatment //NATURALISTA CAMPANO. – 2024. – Т. 28. – №. 1. – С. 2335-2337.
13. Alimjanovich R. J. et al. BASICS OF PREDICTING FACIAL SOX INJURIES IN ATHLETES AND CLINICAL-IMMUNOLOGICAL PREVENTION //Novateur Publications. – 2023. – №. 12. – С. 1-121.
14. Alisher K. et al. RED LICHEN PLANUS OF THE ORAL MUCOSA IN THE PRACTICE OF A DENTIST-SURGEON //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 590-596.
15. Alisher K. et al. THE USE OF BRIDGE THERAPY IN MAXILLOFACIAL SURGERY //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 296-302.
16. Bekmuratov, L. R. (2023). Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 193-198.
17. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
18. Capote-Moreno A., Brabyn P., Muñoz-Guerra M.F., Sastre-Pérez J., Escorial-Hernandez V., Rodríguez-Campo F.J., Naval-Gías L. (2020). Oral squamous cell carcinoma: epidemiological study and risk factor assessment based on a 39-year series. International journal of oral and maxillofacial surgery, 49(12), 1525-1534.
19. Furkatov S. F., Khazratov A. I. THE CONSEQUENCES OF THE DILIGENCE OF THE SLAVIC EMOLLIENT FOR REPARATION PROSTHESES ASEPT PARODONTAL //Молодежный инновационный вестник. – 2023. – Т. 12. – №. S2. – С. 467-470.
20. Globocan, www.gco.iart.fr
21. Inchingolo F., Santacroce L., Ballini, A., Topi S., Dipalma G., Haxhirexha K., Charitos I.A. (2020). Oral cancer: A historical review. International journal of environmental research and public health, 17(9), 3168.
22. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.
23. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 20-25.
24. Rizaev Elyor Alimjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
25. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
26. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 677-678.
27. Shrestha A.D., Vedsted P., Kallestrup P., Neupane D. (2020). Prevalence and incidence of oral cancer in low-and middle-income countries: A scoping review. European journal of cancer care, 29(2), e13207.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000